

“NASOYIM UL-MUHABBAT” ASARIDAGI HIKOYATLAR SHARHI**Saidmuradova Saxiba Jalmuradovna**

Termiz davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

ANNOTATSIYA

Maqolada buyuk mutafakkir shoir, davlat va jamoat arbobi, soʻz va sheʼriyat mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiyning bebaho adabiy merosiga nazar tashlanib, jumladan shoirning nasriy “**Nasoyim ul-muhabbat**” nomli tazkirasiga ilmiy yondashuvlar haqida fikrlar keltiriladi. Asarning yozilish tarixi va bugungi kundagi ilmiy ahamiyati haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: turkiy sheʼriyat, mutasavvuf tarixi, turkiy mashoyix, odo ilmi, mutasavvuf olim, tazkira-qomus.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается бесценное литературное наследие Хазрата Алишера Навои, великого поэта-мыслителя, государственного и общественного деятеля, султана слова и поэзии, в том числе научные подходы к прозаической поэме поэта «Насоим уль-Мухаббат». Обсуждается история написания работы и ее научная значимость сегодня.

Ключевые слова: турецкая поэзия, суфийская история, турецкий машоих, наука о нравах, суфийский учёный, тазкира-камус.

ABSTRACT

The article looks at the invaluable literary heritage of the great thinker, poet, statesman and public figure, the sultan of the word and poetry, Hazrat Alisher Navoi, and in particular, gives thoughts on scientific approaches to the poet's prose commentary "Nasoyim ul-muhabbat". The history of the work's writing and its scientific significance today are discussed.

Keywords: Turkish poetry, Sufi history, Turkish mashoikh, science of etiquette, Sufi scholar, commentary-dictionary.

Musulmon Sharqi adabiyoti va sheʼriyati tarixini Alisher Navoiy ijodisiz tasavvur etib boʻlmaydi. Uning lirik va ilmiy merosi oʻzigacha yaratilgan fors-tojik va turkiy sheʼriyatning davomi boʻlish bilan birga barcha zamonlardagi oʻzbek sheʼriyatining eng yuksak choʻqqisi hamdir. Har ikkala tilda yuksak badiiy asarlar

yarata olish qobiliyatiga ega bo'lgan hassos shoir 45 ming misraga yaqin turkiy tildagi she'rlari va 12 ming misradan ortiq fors-tojik tilidagi nazmiy merosi bilan o'sha davr she'riyati rivojiga katta hissa qo'shdi.

A.Navoiyning **“Nasoyim ul-muhabbat”** nomli asarining to'liq nomini shoir shunday keltiradi: "Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul-futuvvat", ya'ni "Muhabbat shabadalari va do'stlikning xushbuy hidlari".

Mazkur kitobning yozilish tarixi 901 hijriy - 1496 melodiy yildir. Alisher Navoiy shu asarning kirish qismida uning yozilish sababini bayon qilib, "Nasoyim ul-muhabbat" Abdurahmon Jomiyning "Nafahot ul-uns" asaridan ilhomlanib, uni yanada mukammallashtirib yozilganini uqtiradi.

Darhaqiqat, Abdurahmon Jomiyning mutasavvuflar tarixi - tazkirasi hisoblanmish "Nafahot ul-uns" asari 1476-1477 yilda Alisher Navoiyning xohishi bilan yozilgan bo'lib, unda 618 mutasavvuf (584 erkak, 34 ayol)ning zikri berilgan.

Asarda arab va fors-tojik mutasavvuflariga keng o'rin ajratilgan bo'lib, turkiy mutasavvuflar zikri to'liq emasdi. Ikkinchi tomondan esa mutasavvuflar haqida turkiy-o'zbek tilida birorta tazkira mavjud emas edi. Alisher Navoiy ana shularni nazarda tutgan holda mutasavvuflar haqida turkiy- o'zbek tilida tazkirani yaratib, unga ko'p yangiliklar kiritdi, turkiy mashoyix-mutasavvuflar tarixini ham o'sha davr nuqtayi nazaridan birinchi bo'lib mukammal tarzda maydonga keltirdi. Bu esa Alisher Navoiyning nihoyatda ulug' xizmatlaridan biridir. Bu haqda Alisher Navoiyning o'zi kitobning kirish qismida shunday go'zal va aniq yozganki, uni to'liq keltirish har qanday sharhu izohdan afzaldir.

Alisher Navoiy yozadi:

" Tarix to'qquz yuz birdaki, ul kitob ("Nafahot ul-uns")ning ta'lifidan yigirma yil o'tub erdi, Tengri taolo tavfiqi birla bu ulug' ishg'a ilik urdum va bu azim amrg'a qalam surdum. Va hazrat shayx Fariduddin Attor q.s. bitgan "Tazkirat ul-avliyo" din ba'zi kibor mashoyixkim, "Nafahot ul-uns" g'a doxil bo'lmabdur erdi, har qaysini munosib mahalda doxil qildim. Va hind mashoyixi sharhi ham ("Nafahot ul-uns" da) oz mazkur erdi, mumkin bor tilab, topib, hazrat qutb ul-avliyo SHayx Farid SHakarganj q.s.din so'nggi mashoyixgacha ilhoq qildim (ya'ni kiritdim, qo'shdim). Va turk mashoyixi zikri ham ("Nafahot ul-uns" da) ozroq erdi, oni dog'i hazrat shayx ul-mashoyix Xoja Ahmad Yassaviy r.a.din bu zamong'acha ulcha mumkin bor tilab, topib, zikrlarin va ba'zi holotu so'zlarin o'z mahallida darj qildim. Va hazrat Maxdumiy n.m.n. (Abdurahmon Jomiy)ning oti va muosiru musohib mashoyix q.a.zikri dag'ikim, ul mutabarruk kitobda ("Nafahot-ul-uns" da) yo'q erdi, munda qo'shdum. Va ul kitobda ("Nafahot ul-uns" da) dag'i avliyulloh zikridin ba'zi

so'z kim, zamon ahlig'a ko'p muhtoj un-ilayh ermas erdi (ya'ni zamon ahliga uncha ehtiyoji yo'q edi) itnob vahmidin (ya'ni, cho'zilib ketishidan qo'rqib) tarkin tutdim (ya'ni, qisqartirdim)". (MAT, 16-tom, 12-13-betlar).

Bu parchadan ma'lumki, "Nasoyim ul-muhabbat" Abdurahmon Jomiy "Nafahot ul-uns"idan ilhomlanib yozilgan mukammal va mustaqil qomusdir.

"Nasoyim ul-muhabbat" kirish, asosiy qism va xulosadan iborat. Asarning "Kirish" qismida mutasavvuf uchun mushtarak bo'lgan odat va fazilatlar muxtasar tarzda bayon etilgan.

"Nasoyim ul-muhabbat"da 770 mutasavvuf (735 erkak, 35 ayol) haqida ma'lumot keltirilgan. Asarning erkak mutasavvuf haqidagi qismi Shayx Uvays qaraniy zikri bilan boshlanib, Abdurahmon Jomiy zikri bilan yakunlansa, ayol mutasavvufarga bag'ishlangan qismi Robiai Adaviyadan boshlanib, Bibichai Munajjima zikri bilan nihoyasiga etadi.

Qayd qilinganidek, asarda turk mashoyixlariga keng o'rin ajratilgan bo'lib, unda Xoja Ahmad Yassaviy, Qutbiddin Haydar, Hakim ota, Ismoil ota, Ishoq ota, Hubbi xoja, Ko'k shayx, Temurchi ota, Xudoyquli shayx, Ilyos SHayx va boshqalar zikri keltirilgan. Bunday zikrlardan ayrimlari quyidagilardir:

"Xoja Ahmad Yassaviy q.t.s. Turkiston mulking shayx ul-mashoyixidir. Maqomoti oliy va mashhur, karomoti mutavoli va nomahsur ermish. Muridu ashobi g'oyatsiz va shohu gadoning irodat va ixlosi ostonida nihoyatsiz ermish". (MAT, 20 tomlik, 17-tom, 419-bet).

"Qurqut ota Turk ulusi arosida shuhrati andin ortug'roqdurki, shuhratqa ehtiyoji bo'lg'ay. Mashhur mundoqdurki, necha yil o'zidin burunqini, necha yil o'zidin so'nggi kelurni debdurlar..." (MAT, 20 tomlik, 17-tom, 421-bet)

"Ilyos shayx r.t. Muhammad shayxning o'g'lidir. Zohir ulumida bu silsilada andin olimroq yo'q ermish... Arabiyatda mohir ermish. Va ul til bila so'zlashur ermish va nazm dag'i aytur ermish. Va Samarqandda qum tog'ida sokin ermish. Muborak marqadi go'yo ham anda-o'qdur.1

(MAT

"Nasoyim ul-muhabbat"da arab va fors-tojik tilida mingdan ortiq oyat, hadis, hikmat va she'riy parchalar keltirilgan. Ular mashoyixlar yoki Navoiyning tilidan bayon qilinganlar.

Shunday qilib, "Nasoyim ul-muhabbat" islom sivilizatsiyasi hududlarida VII-XV asrlar davomida faoliyat ko'rsatgan arab, fors, turk va hind mutasavvufidan bahs yuritadigan va o'sha davrda bu sohada mukammal hisoblangan tazkira-qomuslardandir.

Alisher Navoiyning ilmiy merosi avlodlar uchun bitmas xazina, ijodini o`rganish va tadqiq etish hamisha dolzarb bo`lgan masaladir.

References:

1. Hayitmetov A. Temuriylar davri o'zbek adabiyoti. - T., 1996.
2. Hayitmetov A. Adabiy merosimiz ufqlari. - T., 1997.
3. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. - T., 1997.
4. Is'hoqov Yo. Navoiy poetikasi. - T., 1980.
5. Haqqul I. Tasavvuf va she'riyat. - T., 1991.